

SFIDA TË REFORMËS SËTOKËS PAS VITIT 1991

Avenir PEKA, PhD Candidate

Abstract

Land reform after 1991-afër the fall of Communism in Eastn Europe, Albania entered into an uncharted path of total political, economic, legal, institutional and social reform. Albania represented an orthodox model of centralized economy, where private ownership was not allowed. Hence, all land belonged to the state. Under the new circumstances, land ownership represented one of the biggest challenges for Albania. Distribution of agriculture land began in early days after the fall of Communism, and continues to this day, rendering it an unfinished business. In 1991, around 700,000 hectares of land belonged to 420 government owned land farms and cooperatives. The land reform that started with the adoption of the Law no. 7501, 'On Land', distributed this land to more than 500,000 agriculture families and comprised of more than 2 million land parcels. Apart from the process of land distribution, as explained above, there was a category of land that belonged to state agricultural farms that were not initially privatized, but were given as land-in-use, instead. This category of land was approximately 154,000 hectares and was given to 106,000 families, distributed in about 300,000 land parcels. Parallel with the distribution of land, albeit, a bit later in time, the government started the process of recognition, restitution and compensation of property. In total, more than 50,000 requests were made for restitution of property, with more than 10,000 cases still pending decision. As explained in this article, the issue of land distribution, and land restitution/ compensation is far from a concluded process. As a consequence of this, a large number of citizens have addressed their grievances with the European Court of Human Rights, in Strasbourg.

Key words: private land, agriculture land, compensation

Historiku

Një nga vendet tradicionalisht më të varfëra të Europës, Shqipëria, ndërmori hapa të shpejtë për reformimin e të gjithë sistemit politik, ekonomik, juridik dhe social. Gjatë periudhës së pas Luftës së Dytë Botërore, ndërsa vende të tjera të Europës Lindore eksperimentuan me reforma ekonomike Shqipëria i qëndroi besnik modelit Stalinit deri në vitet '60, kur nën influencën kineze, u përpoq të implementojë disa mini-reforma. Këto të ashtëquajtura reforma nuk e ndryshuan natyrën e sistemit, por vetëm vendosën një regjim politik ortodoks (maoist). Për rrjedhojë, reformat ekonomike dhe politike në vitet e para pas rënies së regjimit komunist, përfaqësojnë përpjekjet e para për de-stalinizimin e shoqërisë.

Duke synuar modernizimin dhe përmirësimin e standartit të jetesës, nga viti 1991 Shqipëria ndërmori një sërë reformash duke iniciuar tranzicionin nga kontrolli shtetëror mbi ekonominë drejt ekonomisë së tregut. Një nga reformat më të hershme dhe më drastike ishte reforma e regjimit të tokës. Brenda 18 muajve të parë nga miratimi i Ligjit për Tokën nr. 7501, dt. 1991, të gjitha kooperativat dhe ndërmarrjet bujqësore u shpërndanë dhe pothuajse e i gjithë fondi i tokës bujqësore ju shpërndanë

familjeve bujqësre. Me anë të kësaj reforme, familjeve ju dhanë disa parcela toke të shkëputura nga njëra tjetra në përpjekje për të garantuar barazi dhe risk të vogël politik. Përpara ndryshimit të regjimit të tokës, rreth 700,000 hektarë tokë bujqësore i përkisnin rreth 420 ndërmarrjeve dhe kooperativave bujqësore, ndërkohë që reforma e tokës e fragmentarizoi tokën në rreth 2 milionë parcela që i përkisnin 500,000

familjeve. Me një sipërfaqe toke rreth 1.5 hektare për familje, copëzimi i tokës, nuk lejoi që këto njësi bujqësore të shndërroheshin në konkurruese dhe të orientuar nga tregu. Në periudhën midis shpërbërjes së Perandorisë Osmane (që solli pavarësi dhe vendit) dhe rënies së komunizmit, struktura bujqësore e Shqipërisë ka ndryshuar rrenjësisht. Në periudhën e fundit otomane, sistemi çifliqeve mbulonte rreth 60 % të territorit dhe akoma më shumë sipërfaqen e tokës së punueshme. Pas pavarësisë, veçanërisht gjatë viteve '20, pati disa përpjekje për reformë agrare por pa rezultat konkret. Në vitin 1929, pronat e çifliqeve përbënin rreth 200,000 hektarë, që përfaqësonin rreth gjysmën e tokës bujqësore të vendit. Nga këto 200,000 hektarë të tjerë, gjysma ishte pronë e individëve dhe familjeve të caktura, dhe gjysma tjetër ishte pronë shtetërore. Pas Luftës së Dytë Botërore, familjet e mëdha kishin po njëjtën sipërfaqe toke bujqësore, ndërsa shteti kishte më pak se në vitin 1929.

Me ardhjen në pushtet, partia komuniste e shndërroi reformen agrare në prioritetin e saj numër një. Çifliqet u kthyen në prona shtetërore, dhe ish-pronarët e tyre u shndërruan në bujqër të thjeshtë. Ligji i Reformës Agrare i vitit 1945, i shpronësoi familjet e mëdha dhe ua shpërndau këtë toke rreth 70,000 familjeve bujqësore, që ishin pa toke dhe ata më me pak tokë se 5 hektarë.

Më pas, nën shembullin e vendeve të tjera komuniste të lindjes, si dhe për arsye ekonomike dhe ideologjike, filloi kolektivizimi. Duke qenë se fillimisht kjo u synua të arrihej në mënyrë vullnetare dhe nëpërmjet një taksimi favorizues, rezultati nuk ishte ai i pritshmi, pasi familjet bujqësore në masë refuzuan të bashkoheshin kësaj iniciative. Si rrjedhojë, në vitin 1995, vetëm 9.6 e popullësisë rurale i ishin futurë në kooperativa. Në këto rrethana, qeveria komuniste përdori mjetet e presionit për të realizuar kolektivizimin. Si pasojë, në vitin 1967, u arrit të kryhej plotësisht kolektivizimi, dhe prona bujqësore të kthehej në pronë shtetërore.

Gjatë periudhës së regjimit totalitar, zhvillimi i bujqësisë nuk eci me të njëjtat ritme si pjeset e tjera të ekonomisë. Duke marrë si model zhvillimi atë sovietik, Shqipëria ndoqi një strategji të industrializimit të vendit, duke kufizuar në këtë mënyrë investimet kapitale dhe burimet financiare në lidhje me bujqësinë, ndërkohë që bëri transferim gradual të forcës punëtore nga zonat rurale. Si pasojë, Fuqia punëtore ra nga 80% që ishte në kohën e vendosjes së regjimit komunist, në rreth 50% në fund të tij, në vitin 1991.

Shpërndarja e tokës bujqësore

Pavarësisht lëvizjeve drejt një reforme ekonomike në janar të vitit 1990, u deshën edhe rreth dy vjetë të tjera që reformat të merrnin rrugë. Përveç nismës kryesore të shpërndarjes së tokës, pati edhe të pakten shtatë programe të ndryshme të privatizimeve. Baza ligjore për privatizimin e tokës bujqësore u vendos me miratimin e ligjit nr.7491, datë 29.04.1991 “Për Dispozitat Kryesore Kushtetuese”, e cila e shndërroi Shqipërinë nga një sistem mono-partiak në multi-partiak dhe ekonomine nga ekonomi të centralizuar, në ekonomi të tregut. Shpërndarja e tokës u rregullua me Ligjin nr. 7051, i datës 19 korrik 1991 ‘Për tokën’, dhe parimet e pronës private u

përcaktuan me ligjin nr. 7512, datë 10 gusht 1991 'Mbi sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private, iniciativës së lirë dhe aktiviteteve të pavaruara dhe privatizimit'.

Përsa i përket shpërndarjes së tokës, ajo u bë pa kundërshtim. Fillimisht tapitë u shpërndanë nga komisionet e tokës në cdo fshat. Akte të tjera ligjore u miratuan më vonë duke rregulluar kështu mekanizmat e shpërndarjes dhe kriteret operationale për komisionet e tokës. Parimi themelor i shpërndarjes së tokës ishte që ai të shpërndahej në mënyrë të barabartë sipas numrit për frymë të familjeve bujqësore. Me këtë ligj, kullotat dhe pyjet, pavarësisht origjinës së tyre, i.e. pronë shtetërore apo pronë private para çlirimit, nuk u shpërndanë dhe mbetën pronë publike. Një nga ndalesat e ligjit nr. 7501 ishte ndalimi i shit-blerjes së pronës. Megjithatë, kjo ndalesë ishte e përkohëshme dhe synonte ndalimin e shitjes së pronës në kushtet e varfërisë dhe stresit ekonomik të familjeve, përpara se ato të ishin në gjendje të adoptoheshin kushteve të reja të ekonomisë së tregut. Katër vite më vonë, këto ndalesa u hoqën, me anë të ligjit nr. 7983, datë 27 korrik 1995 'Për blerjen dhe shitjen e tokës bujqësore, kullotave dhe livadheve'.

Në rreth gjysmën e fshatrave, kryesisht në very të vendit, shpërndarja e tokës u zhvillua pa probleme dhe në përputhje me ligjin. Në rreth gjysmën tjetër të fshatrave pati probleme kryesisht që lidheshin me pretendimet I ish pronarëve për kthimin e tokës së konfiskuar dhe sekuestruar. Në këto kushte, komisionet e kthimit të tokave, iu nënshtruan presionit të familjeve ish-pronare që shpërndarja e tokës të bëhej në kufinj të pronës së tyre të vjetër. Në total, 580,000 hektarë tokë bujqësore t'ëish kooperativave dhe ndërmarrjeve bujqësore iu shpërndanë 383,000 familjeve në një mesatare prej 1.4 hektarë për familje. Megjithatë, edhe kjo shifër nuk është statike, pasi pati dallime midis rajoneve të ndryshme. Në zonat malore në very të vendit, mesatarja varionte midis 0.5 dhe 0.9 hektare për familje bujqësore.

Në ndryshim me tokat e kooperativave bujqësore, tokat e ndërmarrjeve bujqësore u shpërndanë jo me anë të privatizimit, por duke u dhënë si toke në përdorim, pavarësisht se edhe në këtë rast, parimi I barazisë së sipërfaqes për fryme u ruajt i njëjtë. Arsyeja e një dallimi të tillë ishte argumenti se në tokat e ndërmarrjeve bujqësore, shteti kishte investuar në sistemin e vaditjes, kullimit, bonifikimit, etj. Problem tjetër ishte se nuk ishte përcaktuar afati I mbajtjes së kësaj toke në përdorim. Si pasojë, nuk dihej se ku mbaronin interesat e shtetit mbi pronën dhe ku fillonin ato private. Në total, 154,000 hektarë tokë shtetërore u dhanë në përdorim 106,000 familjeve bujqësore të ndara në rreth 300,000 parcela.

Deri në vitin 1995, programi I privatizimit të tokës bujqësore karakterizohej me këto elemente:

- në total, nga e gjithë toka bujqësore, u vu në dispozicion për familjet bujqësore rreth 81.2 % e sipërfaqes;
- nga kjo pjese e vënë në dispozicion, 96.2% ishte shpërndarë ose duke i kaluar pronësinë, ose de facto;
- tokat e dhëna me tapi përfaqësonin 55.1% të sipërfaqes në dispozicion për shpërndaje dhe 57.6% të asaj të shpërndarë faktikisht.

- pjesa dërrmuese e tokës së pa shpërndarë është tokë më cilësi të dobët e cila do të sillte më shumë probleme sesa përfitim. Kjo kategori toke u refuzua nga fshatarët.

Kthimi dhe Kompensimi i Pronës.

Paralelisht me procesin e shpërndarjes së tokës bujqësore, por pak më vonë në kohë, u zbatua edhe programi I kthimit dhe kompensimit të pronës ish-pronarëve të shpronësuar nga regjimi komunist. Ky process në vetëvete pati dy probleme kryesore. E para, si shumica e reformave ai ishte kaotik dhe I pa organizuar, gjë që krijoi probleme afat gjata. Dhe së dyti, procesi i kthimit të pronës u zbatua pas shpërndarjes së tokës, gjë që e çoi këtë process në prag të kolapsit. Dukë qenë se shpërndarja e tokës u bë pa marrë parasysh të drejtat pasurore të ish-pronarëve, një pjesë e madhe e këtyre pronave ju shpërndanë familjeve bujqësore. Në momentin kur filloi procesi i kthimit të pronës ish-pronarëve, një pjesë e madhe e saj tashmë u ishte shpërndarë të tjerëve. Këto dy tipare janë edhe arsyeja se pse procesi i njohjes, kthimit dhe kompensimit të pronës nuk ka përfunduar akoma.

Përveç Dispozitave Kushtetuese, të cilat parashtrojnë premisat për pronësinë mbi tokën, baza ligjore në dekadën e parë pas rënies së komunizmit ishin disa ligje, ku më të rëndësishmit rezultojnë të jenë Ligji nr. 7699, datë 21.04.1993 ‘Për kompensimin në vlerë të ish-pronarëve të tokës bujqësore’, si dhe Ligji nr. 7698, datë 15.04.1993 ‘Për kthimin dhe kompensimin e pronave’. Dinamika e zhvillimeve ligjore në këtë periudhë është e larmishme, ndryshimet në legjisllacion të shpeshta, dhe ndërhyrja e Gjykatës Kushtetuese, mjaft frekvente, pasi cdo akt ligjor i miratuar hasi në kundërshti të grueve të ndryshme të interesit.

Një farë stabilizimi i parimeve kryesore në procesin e njohjes, kthimit dhe kompensimit të pronës, në të gjitha llojet dhe format e tij, u siguria vetëm në vitin 2004, më anë të Ligjit nr. 9235, datë 29.07.2004. Megjithëse, i ndryshuar disa here, ky ligj shërbeu si bazë e këtij procesi deri në vitin 2015.

Në vitet 1990, shumë prona iu kthyen ish-pronarëve ose pasardhësve të tyre ose, në rastin e tokave bujqësore, atyre që i punonin. Kjo qasje për kthimin e pronave vazhdon të shkaktojë debate në shoqërinë shqiptare, sidomos ngaqë shoqatat e ish-pronarëve vënë në pyetje legjitimitetin e çdo privatizimi të kryer pa ua kthyer pronën ish-pronarëve që i kanë pasur këto prona përpara vitit 1944 ose pasardhësve të tyre. Ky debat është përkeqësuar nga mëria që kanë ish-pronarët lidhur me shqetësimin e autoriteteve për tensionet e mundshme sociale, të cilat mund të lindnin në rast të nxjerrjes në masë me forcë nga pronat të përdoruesve të tyre, shumë prej të cilëve i kanë blerë ato në mirëbesim. Nëse do të donim t’i evitonim nxjerrje të tilla me forcë (sidomos ngaqë mund të shkaktonin edhe procese gjyqësore të stërzgjatura për shkak se blerësit në mirëbesim dhe përdoruesit afatgjatë do të kërkonin kompensim), numri i pronave që janë të gatshme tani për kthim do të dukej disi i kufizuar. Qeveria po kërkon ta zgjerojë fondin e pronave që mund të përdoren për kthim duke bërë një inventar të pronave shtetërore që mund të vireshin në dispozicion të procesit të

kthimit dhe kompensimit. Megjithatë, nuk ka gjasa që këto prona do të jenë të mjaftueshme për t'i mbuluar të gjitha kërkesat e pazgjidhura ende.

Sa i takon përbajtjes së politikës, ligji për kthimin dhe kompensimin e pronave, i miratuar në vitin 2004, ndjek një qasje të ngjashme me atë të ndjekur nga vende të tjera në Evropën Qendrore dhe Juglindore. Mirëpo, kërkesa për t'i kompensuar ish-pronarët me vlerën aktuale të tregut pa kufizim, është e vështirë për t'u zbatuar brenda një afati të arsyeshëm (për shembull, edhe Brenda dy-tre dekadave) për shkak të kostove të larta fiskale dhe devijon nga përvoja ndërkombëtare.

Kthimi dhe kompensimi nuk mund të shihen të izoluara nga privatizimi dhe legalizimi. Gjatë procesit të privatizimit, ndërtesat dhe ndërmarrjet e vogla iu privatizuan personave të caktuar, por toka ku janë ndërtesat mund t'u jetë dhënë personave të tjerë në kuadër të procesit të kthimit të pronave. Toka rreth pallateve të banimit shpesh u privatizua nga pronarët e apartamenteve, pavarësisht nëse ishte apo jo objekt i kërkesave për kthim të pronës Pronat mbi të cilat janë ndërtuar në mënyrë të paligjshme objekte nuk mund t'i kthehet pronarit ndërkohë që po zhvillohet procesi i legalizimit.

Shtetasit shqiptarë mund të ngrënë padi për çështje kthimi dhe kompensimi në bazë të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ). KEDNJ nuk u kërkon shteteve ta kthejnë pronën apo t'i kompensojnë shtetasit, por nëse një shtet ka miratuar një legjislacion për këtë qëllim, shtetasve u lind kjo e drejtë. Sipas vendimeve të GJEDNJ-së, shteti ka të drejtë të vendosë vlerën e kompensimit dhe nuk ka nevojë të ketë “një garanci për kompensimin e plotë në të gjitha rrethanat, sepse objektivat legjitime të interesit publik mund të kërkojnë një vlerë e cila të jetë më e vogël se vlera e plotë e tregut”. Vendimet e GJEDNJ-së kanë trajtuar edhe datën dhe normën përmes së cilës (përgjithësisht vlera e tregut) duhet të vlerësohet kompensimi. Gjatë dy viteve të fundit, GJEDNJ ka pranuar një numër në rritje padish të depozituara nga shtetas shqiptarë të cilët kërkojnë të drejtën e tyre për pronën, një proces të drejtë gjyqësor dhe ndreqje të efektshme të problemeve. Sipas statistikave të GJEDNJ-së, për qind e vendimeve gjyqësore kanë konstatuar shkelje nga ana e shtetit shqiptar të lidhura me të drejtën e pronës, sidomos në lidhje me kthimin dhe kompensimin. Çmohet se 200 padi janë ende në proces përpara GJEDNJ-së.

Po të kemi parasysh se mbi 80% e aktgjykimeve të GJEDNJ-së u kanë dhënë të drejtë ish-pronarëve, Qeveria e Shqipërisë ndodhet përpara faturave të mëdha kompensimi dhe penaliteteve të mëdha. Sikur të gjitha, apo të paktën shumë prej padive në proces të kalonin në GJEDNJ, Shqipëria ka të ngjarë të përballej me një faturë kompensimi prej disa miliarda euro, çka do të ishte një barrë e papërbalueshme për financat publike të vendit. GJEDNJ ka theksuar se “moszbatimi i vendimeve të gjykatave të brendshme dhe i vendimeve administrative në lidhje me kthimin dhe/ose kompensimin e ish-pronarëve në Shqipëri është një problem sistematik”, ndërsa Raportet e Progresit të KE-së e përmendin këtë çështje mes shqetësimeve për të drejtat e njeriut në Shqipëri.

Qysh prej vitit 2006, përgjegjësia për zbatimin e kthimit dhe kompensimit në Shqipëri ka qenë e AKKP-së. Në fillim procesi i kthimit dhe kompensimit është

vonuar, duke qenë se kuadri ligjor përmbante paqartësi, duke përfshirë edhe metodën e vlerësimit dhe rolin e organeve të ndryshme shtetërore. Në vitin 2006, shtesat dhe ndryshimet në ligjin për kthimin dhe kompensimin krijuan AKKP-në dhe i kaluan kësaj agjencie funksionet e kthimit dhe të kompensimit, të cilat më parë i mbante pushteti qendror dhe komisionet vendore. Këto shtesa dhe ndryshime synonin ta rrisnin efektivitetin dhe ritmin e këtij procesi, mirëpo këto pritje nuk janë përmbushur. Njohuritë që duhet të ketë personeli i AKKP-së përfshijn kryesisht ato juridike dhe topografike. Burimet e agjencisë janë përgjithësisht të mjaftueshme në shumicën e fushave, mirëpo asaj i mungon transporti i duhur për të bërë vizitat në terren, i mungojnë mjetet dhe programet kompjuterike bashkëkohore si edhe mbështetja informatike. Hartat e AKKP-së janë kryesisht në letër, duke qenë se ajo nuk i ka marrë hartat e kompjuterizuara nga agjencitë e tjera, si ALUIZNI, por edhe sikur t'i kishte marrë, infrastruktura informatike dhe trajnimi i personelit të AKKP-së nuk do të ishte në nivelin e duhur për të punuar me to. Projekt-strategjia e Qeverisë për të drejtat mbi pronën e pranon se mungesa e të dhënave të sakta hartografike e ka vonuar kthimin dhe kompensimin.

Janë dorëzuar rreth 39.000 kërkesa në të dyja fazat e procesit të kthimit dhe kompensimit. Afati për depozitimin e një kërkesë (31 dhjetor 2008) ka kaluar, kështu që nuk mund të depozitohen më kërkesa të reja. Proces i bërjes së kërkesave është kritikuar për kompleksitetin, duke qenë se kërkesave u kërkohej të dorëzojnë dokumentacion të gjerësishëm, përfshirë edhe një hartë të pronës, e cila ishte e vështirë të merrej në fshat ku as autoritetet nuk i kanë gjithmonë të dhënat hartografike. Gjer në fund të vitit 2009, rreth 10.000 dosje ishin ende pezull pranë AKKP-së. Afati i fundit që AKKP të marrë vendime për të gjitha kërkesat është shtyrë disa herë. Sipas të dhënave zyrtare, autoritetet kanë kthyer 58% të tokës së kërkuar dhe 30% të pronave. 20% prona të tjera janë kthyer pjesërisht, ndërsa 50% e kërkesave për kthimin e pronave mbeten për t'u kompensuar.

Literatura

1. Consolidation of Albania's radical land reform, *Peter C.Blochi*, Land Tenure Center
2. Albania: A Country study, Library of Congress
3. Consolidating Property Rights in Albania's new Private Farm Sector, Land Tenure Center, 1992
4. Consolidation of the Albanian Agricultural Land Reform, *Stainfield and Kukeli*
5. Vendime te Gjykates Kushtetuese, Me objekt garantimin e se drejtes se prones, 1993-2015
6. Legjislacioni vendas
7. Agricultural Markets in Transition Economy, *An Albanian case study*

Cite this article as: Peka, A. SFIDA TË REFORMËS SËTOKËS PAS VITIT

1991. Albanian Socio-Economic Journal, 2017, Issue 3, pp. 47-52.